

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ

Арипова Халима Ариповна

Кандидат педагогических наук, доцент Бухарский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357135>

Известно, что методы — это способы взаимодействия учителя и учащихся в процессе достижения целей обучения [2, с. 113]. Существуют различные подходы к классификации методов обучения вообще (общие методы обучения) и методов, которые составляют предмет частных методик (частные методы обучения), «изучающих и описывающих в определенной системе процесс обучения отдельным предметам» [5, с.66]. Однако, как справедливо утверждал А.В. Текучев, «метод — явление весьма сложное, обладающие многими признаками, всякий из методов по каждому из отдельных признаков может быть отнесен в р а з н ы е классификационные ряды» [5, с. 67]. На занятиях по риторике используются, как правило, хорошо известные методы обучения (слово учителя, беседа, анализ речеведческих понятий и явлений, обеспечивающих речевое поведение в процессе обучения), суть которых достаточно глубоко и полно описана в методической литературе.

Однако, как уже было сказано, применение метода в конкретных условиях, характер содержания той или иной учебной дисциплины, специфика целей и задач существенным образом влияют на процесс его реализации. Другими словами, каждый из описанных в дидактике и частных методиках способ взаимодействия учителя с учащимися модифицируется и конкретизируется с учетом особенностей изучаемого материала, с учетом особенностей того или иного учебного предмета. Закономерным в связи с этим является вывод о необходимости определить, что нужно учитывать при выборе методов обучения в ходе организации занятий по риторике. Остановимся прежде всего на таком методе обучения, как **слово учителя**.

Слово учителя, по определению А.В. Текучева, «это общее название

для всех видов более или менее развернутых высказываний учителя на уроке с целью объяснения нового материала, разъяснения чего-либо непонятного, ответа на вопросы учащихся, дополнений к материалу учебника, расширение круга сведений по тому или иному разделу программы» [5, с. 71].

Таким образом, слово учителя как метод обучения используется для решения различных учебных и воспитательных задач:

- раскрыть сущность изучаемых явлений; научить применять изученное на практике;
- рассказать об интересных и значимых для изучения фактах;
- подвести итог, выделить, подчеркнуть главное; выразить и аргументировать свое мнение и т.п.

Отметим также, что слово учителя используется на различных этапах урока и реализуется в таких педагогических речевых жанрах, как школьная лекция; рассказ учителя о себе; объяснительный монолог; комментарий; инструктаж; итоговые и оценочные высказывания и т.п. Используя слово учителя на уроках риторики, учитель руководствуется прежде всего общими требованиями, обеспечивающими его результативность и эффективность.

Однако на занятиях по риторике следует учитывать еще один аспект реализации этого метода. Он связан с особенностями риторики как учебной дисциплины и обеспечивает достижение таких целей, как обучение студенто умению общаться. Ведь создавая и используя то или иное высказывание на занятиях риторики, преподаватель решает не только собственно познавательные задачи (дать знания, научить чему-либо и пр.), но и те из них, которые направлены на осознание обучаемыми сути эффективного общения, образцом которого является речевое поведение преподаателя, его высказывания, манера взаимодействия со студентами. Слово учителя должно содержать собственно риторический компонент, который проявляется в следующем:

— высказывания учителя должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к созданию публичных выступлений (информирующая речь, аргументирующая речь);

— высказывания учителя должны создать в классе атмосферу заинтересованности в познании научных истин и овладении теми или иными способами действий;

— в связи с тем, что речеведческие знания на уроках риторики носят инструментальный характер, теоретические положения и выводы формулируются в виде правил, советов, памяток; учащимся надо объяснить не столько «что есть что», сколько следующее: «чтобы решить определенную коммуникативную задачу, нужно запомнить, знать, действовать ... и т.п.»;

— структурируя содержание высказывания, учитель должен предусмотреть возможности воздействия как на интеллектуальную, так и на эмоциональную сферу обучающихся, что предполагает взаимодействие вербальных и наглядных средств обучения;

— решая учебные и воспитательные задачи, учитель должен стремиться к тому, чтобы школьники не только овладевали суммой знаний о предметах, явлениях, фактах, но и воспринимали изучаемые понятия как творения культуры, в состав которых входит и речевая деятельность;

— речь учителя должна быть построена на взаимодействии с учащимися, в основе которого лежит идея сотрудничества, закон гармонизирующего диалога. Таким образом, слово учителя как метод обучения реализуется в процессе речевого взаимодействия учителя и учащихся и требует от учителя не только специальных знаний, но и собственно риторических умений, с помощью которых знания, познавательная, когнитивная деятельность становится средством, базой, основой развития интеллектуальных способностей школьников, способом овладения или разумной деятельностью, обеспечивающей их социокультурное развитие. Иначе говоря, функция слова учителя как метода обучения не может и не должна быть сведена к информации. В нем реализуется и воспитательная функция, которая проявляется в следующем:

— вовлечение учащихся в процесс познавательной деятельности, суть которой заключается в образовании личности, в ее развитии;

— обеспечение условий для культурного развития личности, сущность которой, по утверждению Л.С. Выготского, «заключается в том, что человек овладевает процессами собственного поведения» [4, с. 81];

— процесс усвоения знаний должен пробудить в учащихся «ряд процессов внутреннего развития, которые возникают под влиянием эмоциональной регуляции поведения школьников, становлению таких средств личности, как личностный смысл, нравственные ценности, нормы, идеалы, эталоны эмоционального отношения к

окружающим, согласования с общей динамикой и направленностью поведения [1, с. 55–57]. Целью же гуманитаризации должно стать воспитание культурного человека, человека не только знающего, но и поступающего в соответствии со своим знанием и убеждением, который сначала размышляет над тем, что принесет людям результат его работы, а затем добивается результата [1, с. 25].

Таким образом, слово как метод обучения, становится риторическим произведением, решает задачи, связанные с риторическим образованием студентов. А для этого в его содержании должен быть личностный смысл, личностное общение учащихся с учителем, что позволяет общающимся «соприкасаться» не только к знаниям, но и к личностно-присвоенным ценностям, и обеспечивает усвоение ими «глубинных культурных постулатов данной дисциплины, преломленных через личностное знание» [1, с. 210]. В заключение напомним утверждение Цицерона о **слове** как основном инструменте формирования человека, действенном «постольку, поскольку оно обладает **эстетическим** качеством» [3, с. 79]. А чтобы слово стало педагогически действенным, оно должно быть совершенным художественно и риторически. Таким образом, используя известные методы обучения, преподаватель исходит из того, что только правильно организованное взаимодействие со студентами позволит ему реализовать основные цели обучения риторике — научить студентов эффективно общаться, что предполагает отношение к слову, к речи как к поступку, суть которого демонстрирует сам учитель как посредник в отношениях с образующими сознание школьников компонентами и внешним миром.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Зинченко В.П., Моргунов Е.Б.* Человек развивающийся. Очерки российской психологии.- М., 1999.
1. *Львов М.Р.* Словарь-справочник по методике русского языка. - М., 2008.
2. *Михальская А.К.* Педагогическая риторика. - М., 2014.
3. Словарь Л.С. Выготского // Под ред. А.А. Леонтьева.- М., 2004.
4. *Текучев А.В.* Методика русского языка в средней школе.- М., 1999.